

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS - 2°Téléphone : RIchelleu 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

Un stalinien type

La mort troublante de Joaquin Olasso Piera et de Dolorès Garcia Echevarieta

ON s'étonnera peut-être de nous voir consacrer tant de pages à un personnage demeuré inconnu non seulement du grand public, mais encore du plus grand nombre des militants, et qui méritait cette obscurité. C'est que son cas nous a paru typique, exemplaire. Olasso n'était pas seul de son espèce. Son nom est légion dans les partis communistes, et nous cotoyons tous les jours des Olasso sans le plus souvent nous en douter. Et il n'y a pas seulement à être des Olasso ceux qui, comme lui, ont été mêlés de près ou de loin aux crimes du N.K.V.D. en Espagne durant la guerre civile. Que d'hommes entrés au Parti, souvent par idéalisme juvénile, ont été conduits peu à peu à des actes dont ils n'ont qu'après coup mesuré la gravité et qui font d'eux les esclaves du Parti.

LORS des derniers grands froids, les journaux ont annoncé plus d'une fois que des accidents techniques dans les appareils de chauffage avaient provoqué la mort par asphyxie. On n'a donc pas prêté grande attention à une nouvelle du *Figaro*, annonçant le 2 février que « Mme Charlotte Jeanet, secrétaire au consulat du Chili et M. Pierre Olasso avaient été trouvés morts à leur domicile, 7, rue Oudot » (1). On n'a même pas remarqué que le seul journal français qui eût pu donner quelques renseignements sur ces deux personnages, *l'Humanité*, ne relatait pas la nouvelle. Peut-être n'y voulait-on pas parler d'un homme tombé en disgrâce, mais resté dangereux par tout ce

qu'il savait. Peut-être aussi cette discrétion avait-elle d'autres raisons. Car rares sont, dans l'émigration espagnole, ceux qui acceptent la thèse de l'accident et beaucoup même ne s'arrêtent pas à celle du suicide, ne voyant pas pourquoi ce couple, jeune encore, en bonne santé, gagnant bien sa vie, lui minerviste, elle secrétaire au consulat du Chili depuis 1939, se serait donné volontairement la mort.

Valencien, né le 8 janvier 1901 à Carcagente (Alicante), Joaquin Olasso vint pour la première fois en France en 1921, et il entra dès cette date en contact avec un vieux militant anarchiste réfugié à Paris où il vivait de son métier de cordonnier, Garcia, universellement connu dans les milieux de l'émigration pour sa droiture et son hospitalité. Le vieux Garcia et sa femme Echevarieta avaient une fille du même âge qu'Olasso (elle était née à Bilbao en 1901). Les deux jeunes gens se marièrent en 1924.

Entre temps, Olasso s'était mis en rapport avec deux communistes espagnols, Santiago Alvarez (2), plus tard membre du Comité central et Gabriel Léon Trilla. Il adhère au Parti communiste français l'année même de son arrivée à Paris et fait partie du groupe des émigrés communistes espagnols qui constituera en 1922 le noyau de Paris du Parti communiste espagnol.

En 1924, Alvarez et Trilla, auxquels s'était joint Julian Gomez Garcia (Gorkin) constituaient la « troïka » dirigeante du groupe de Paris du Parti communiste espagnol qui comprenait 72 membres. Choisi par cooptation, Olasso fut nommé trésorier du groupe. A ce titre, il était détenteur de la liste des adhérents. Cette même année, Olasso se rendit en U.R.S.S. pour une session de l'Exécutif élargi de l'Internationale Communiste des Jeunes. Il resta plus d'un mois en U.R.S.S. et revint assez déçu de ce qu'il avait vu.

(1) Le prénom d'Olasso est Joaquin et non Pierre.

On est naturellement tenté de rapprocher cette mort de celles du député communiste René Camphin survenue le 6 mars 1954 et de Denise Bastid, député de la Loire, le 2 mars 1952.

Après les informations publiées par *l'Aurore* le 23 mars, le *Figaro* le 25 mars et par plusieurs quotidiens régionaux, il est remarquable que *l'Humanité* et toute la presse communiste française ont gardé le silence sur la mort d'Olasso, aussi bien que le bi-mensuel *Mundo Obrero*, organe officiel du P.C.E., publié clandestinement en France.

(2) Après la guerre civile, Santiago Alvarez fut envoyé par le Parti « travailler » en Espagne. Découvert assez vite par la police espagnole, il est encore en prison actuellement, comme la plupart des agents envoyés par le P.C.E. en Espagne, ce qui a fait dire même à certains staliniens qu'il y a à la direction du P.C.E. des agents provocateurs qui « donnent » leurs camarades pour procurer des martyrs au Parti.

En mai ou juin 1924, la direction du groupe de Paris décida d'envoyer deux délégués en Espagne pour y porter l'argent du Secours Rouge International destiné aux militants emprisonnés (une partie des meilleurs cadres du parti, était alors en prison) et pour prendre contact avec les camarades demeurés libres qui ne donnaient plus signe de vie.

On décida d'envoyer Alvarez et Olaso.

Pourquoi Olaso ? Peut-être parce qu'il n'était pas connu de la police espagnole comme communiste, puisqu'il avait adhéré alors qu'il était à Paris. Il avait toujours donné satisfaction par son travail : il était sérieux, ponctuel, méthodique, assidu aux réunions, peu bavard. De plus, s'il ne brillait pas par l'intelligence politique et n'avait pas d'inquiétudes doctrinales, pour ce qui est de la théorie, il s'en remettait à la direction, il aimait jouer à l'homme d'action. Il se croyait un militant de la même pâte que ces « durs » qui ont fait trembler le monde en 1917 et qu'il rêvait d'imiter quand viendrait l'heure de la révolution en Espagne. Tout cela, outre le peu de gens disponibles, justifie le choix qui se porta sur lui.

On le désigna donc pour se rendre à Barcelone et à Valence, éventuellement à Madrid. Il partirait par Cerbère, tandis qu'Alvarez franchirait les Pyrénées à l'autre extrémité, chargé, lui, de se rendre à Saint-Sébastien et à Bilbao. Tous deux étaient munis de documents les accréditant et des adresses des camarades avec qui ils devaient entrer en contact. Olaso portait les papiers cousus à l'intérieur de l'épaule de sa veste, et 1.000 dollars dans les talons de ses souliers.

On n'a jamais su ce qui se passa exactement. Le fait est qu'Olaso fut arrêté dès qu'il eut franchi la frontière et emprisonné à Figueras. S'il avait été dénoncé par un agent provocateur agissant au sein de la direction du groupe communiste espagnol en France (hypothèse émise à l'époque), Alvarez qui franchissait la frontière à Irun le même jour aurait été dénoncé lui aussi et arrêté. Or, il n'en fut rien.

Le plus probable est qu'Olaso fut interrogé par la police de la frontière comme c'est la règle, qu'il se troubla et que ses explications parurent suspectes. Il fut arrêté : c'était la première fois et on peut penser qu'il était terrorisé par le souvenir de tout ce qu'il avait lu dans la presse de l'émigration sur la police de Primo de Rivera que dirigeait Martinez Anido. Il suffit de quelques coups pour le faire avouer, pour lui faire donner les documents dont il était porteur, les noms, pseudonymes et adresses des militants communistes de Paris, enfin tout ce qu'il savait.

Ses déclarations permirent l'arrestation d'Alvarez (à Bilbao) et de nombreux militants communistes de l'intérieur, et la police espagnole put communiquer à celle de France (les deux États se trouvaient alors engagés dans une même lutte au Maroc) (3) la liste des militants espagnols de

(3) Après l'arrestation d'Olaso et de Santiago Alvarez en 1924, vint à Paris une délégation du P.C.E. composée d'Oscar Pérez Solis, de Victorio Sala et d'un délégué de la Jeunesse, Méndez, pour rencontrer les membres responsables du P.C.E. qui résidaient en France. En accord avec le P.C.F. il fut décidé que Pérez Solis rédigerait un rapport sur la guerre du Maroc et la lutte que devrait mener le P.C.E. en faveur d'Abd el Krim. Pérez Solis retourna en Espagne, il fut arrêté et ce document tomba entre les mains de la police espagnole. Tout porte à croire que celle-ci le communiqua à la police française.

Cette collaboration des polices de France et d'Espagne était le signe d'une lutte menée conjointement par les deux nations. Au cours de l'été 1926, un pacte officiel devait couronner cette action commune.

Paris. Aussitôt on perquisitionna au domicile d'Olaso où furent saisis des documents importants sur l'administration du P.C.E. en France (4).

Mise en liberté et retour en France

A une époque où les militants communistes espagnols passaient de longues années en prison par simple décision administrative, Olaso fut relâché après quinze jours d'emprisonnement à Figueras : la police de Primo de Rivera savait ménager ceux qui la servaient. Elle avait bien compris, du reste, qu'Olaso ne savait rien de plus que ce qu'il avait dévoilé et qu'un militant de cette sorte la servirait mieux libre qu'incarcéré. Olaso fut assez prudent pour n'entrer en contact avec personne et, sans s'arrêter à Barcelone ou à Valence, il gagna son village natal, Carcagente, qu'il avait quitté trois ans plus tôt. Sans doute Olaso prit-il conscience alors de sa trahison (5). Mais il est probable que ses remords furent de courte durée car il ne tenta pas de se justifier devant le Parti et ne souffla mot de sa mésaventure, ce qui eût pourtant permis de contrecarrer l'action de la police. L'intrépide agent secret avait honte d'avouer que sa seule lâcheté, et non la contrainte physique, avait fait de lui un traître.

Un an plus tard, Olaso regagnait Paris, muni d'un passeport régulier ; il se garda de reprendre le moindre contact avec le Parti et de rendre compte de la mission accomplie ; de son côté le Parti le maintint à l'écart.

Alors commence pour Olaso une période misérable : à son retour en France, il ne trouve pas de travail et la misère le contraint à s'embaucher aux Halles comme débardeur. Il s'adonne à la boisson. Enfin sa femme le quitte (en 1924 les usages différaient sensiblement au P. C. de ce qu'ils sont aujourd'hui : Dolorès Garcia n'avait pas été expulsée du Parti ni mise à l'index pour les fautes de son mari). Elle devient la maîtresse de Gabriel Léon Trilla, membre du Bureau politique du P.C.E. ; chargé de la politique internationale, Trilla est l'un de ceux qui envoyèrent Olaso en Espagne en 1924 ; il réside clandestinement à Paris sous la fausse identité de *Léon Noël* (6). Comment expliquer que Dolorès Gar-

(4) Un témoin convoqué par la police remarqua entre les mains du commissaire la liste des 72 militants. Olaso, en raison de ses fonctions de trésorier du groupe, était le seul à la posséder auparavant.

(5) Une fois libéré, Olaso ne fit rien pour prévenir et mettre en garde ses camarades. Ils ne lui pardonnèrent pas.

(6) S'il est permis aujourd'hui de révéler des faits et des noms c'est parce que cette époque appartient désormais à l'histoire. La plupart de ces personnages sont morts, d'autres ont quitté le P.C. Aucune de ces « révélations » n'en est une pour les services officiels qui savent depuis longtemps à quoi s'en tenir. Il leur a suffi de lire les livres ou articles qu'ont publiés sur ce sujet d'anciens militants communistes qui combattent aujourd'hui l'action des divers P.C.

Gabriel Léon Trilla, (beau-frère de *José Ballejos* qui fut peu après secrétaire général du P.C.E.) est mort à Madrid en 1947, assassiné par Cristino Garcia sur l'ordre des staliniens. Il avait été renvoyé du Bureau politique et pratiquement expulsé du Parti avec ses coéquipiers José Ballejos, Manuel Adame, Etelevino Vega, en septembre 1932, par la direction du Komintern qui les avait convoqués à Moscou, sans la moindre consultation préalable des militants espagnols : on leur demanda d'approuver après coup. Des éclaircissements sur cette affaire et sur la nomination par le Komintern de *Pepe Diaz* qui se suicida par la suite en U.R.S.S., pourraient être donnés par Octave Rabaté.

cia se soit séparée de son mari ? Il est probable qu'elle était lasse de sa déchéance et rougissait de ses fautes. Sans doute, Gabriel Léon Trilla s'était-il fait auprès de la jeune femme l'accusateur moral d'Olaso. C'était une manœuvre habile auprès d'une femme élevée dans les principes d'austérité morale propres aux vrais anarchistes espagnols.

Toujours très épris de sa femme, Olaso voua dès lors une haine profonde, non seulement à Gabriel Léon Trilla, mais au P.C.E. qu'il jugea responsable de sa mésaventure.

Olaso revient aux luttes politiques

Dès 1924, Olaso reste donc en marge du P.C.E. Il a cessé de boire et bientôt il retrouve son travail d'aide-ronéotypiste. Peut-être suit-il de loin les luttes de tendance qui déchirent le P.C.E. et s'aggrave à partir de 1925. Par haine du Parti, qui l'a rejeté, ne lui a pas pardonné ses erreurs de jeunesse et lui a ravi sa femme, il se rapproche politiquement de l'opposition sans toutefois pouvoir y entrer, car cette opposition représentée essentiellement par la *Fédération Communiste Catalano-Balear* n'est encore qu'une minorité à l'intérieur du Parti ; Olaso doit donc attendre que la scission soit accomplie pour revenir aux luttes politiques.

Cette scission se produit en 1930. De la fusion de la Fédération Communiste Catalano-Balear, qui s'est détachée du P.C.E. et du P.C. catalan (organisation idéologiquement communiste, mais demeurée indépendante du Komintern et hostile au P.C.E.) naît le B.O.C. (*Bloc Ouvrier Paysan*). Rentré en Espagne en 1930, Olaso se rend à Bar-

C'est lui qui se vanta d'avoir découvert José Diaz et qui le proposa à Moscou comme secrétaire du Parti. Rabaté avait assez de crédit pour cela, car il fut de 1924 à 1930 ou 31 l'instructeur officiel permanent du Komintern auprès de la direction du P.C.E. A partir du moment où le Bureau politique du P.C.E. (1925) vint s'établir à Paris, l'influence de Rabaté sur lui fut totale, puisqu'il n'y avait pratiquement pas à tenir compte du contrôle des organisations du Parti. Les divergences ne se firent jour qu'après le retour du Bureau politique en Espagne. Les quatre militants nommés plus haut furent expulsés pour n'avoir pas voulu endosser la responsabilité des erreurs que Rabaté leur avait fait commettre d'ordre du Kremlin. Pépe Diaz qui approuvait toujours tout ce qui venait de Moscou, parce qu'il n'avait pas l'étoffe d'un homme politique, apparut comme le secrétaire idéal. Même la Pasionaria à l'époque votait souvent, avec ceux qui furent expulsés, contre les directives de Moscou, bien qu'elle se soumit toujours au moment décisif.

Gabriel Léon Trilla commit l'erreur d'entrer à nouveau au P.C.E. durant la guerre civile. Il réussit, comme la quasi-totalité des membres du Comité central, à fuir le pays en guerre, et il entra dans l'appareil clandestin du P.C.E. en France. Il fut l'un des dirigeants de la tristement célèbre *Union Nationale Espagnole*. Envoyé en Espagne après la libération il fut assassiné à Madrid en 1947 sur l'ordre du P.C.E. Attiré dans un guet-apens, il fut poignardé par *Cristino Garcia*, arrêté et exécuté depuis par les autorités espagnoles. Après son assassinat, Trilla fut dénoncé (ainsi que *Jesus Monzon*, autre dirigeant de l'Union Nationale Espagnole, lui aussi envoyé « travailler » en Espagne, mais qui y fut arrêté et condamné à 30 ans de prison) comme un agent provocateur, etc., par l'organe « théorique » du P.C.E., *Nuestra Bandera*, édité à Paris, dans un long article de Santiago Carrillo intitulé : *A la lumière du communiqué de Bucarest ; les tendances liquidationnistes dans notre Parti pendant la période de l'Union Nationale en France* (n° 28, juin-juillet 1948).

celone, siège central du B.O.C. dans lequel il entre en prenant soin de dissimuler l'épisode de son arrestation à Figueras en 1924 et son rôle d'indicateur bénévole de la police. Si les dirigeants du B.O.C. ignorent le passé trouble d'Olaso, ceux du P.C. et notamment *Octave Rabaté*, instructeur du Komintern, n'ont rien oublié et ils se gardent bien, selon la bonne morale stalinienne, de dévoiler quoi que ce soit à la direction du B.O.C., bien que pendant près de deux ans encore le Komintern envoie à Barcelone des délégations pour tenter d'incorporer aux forces que le P.C.E. compte en Catalogne les éléments du B.O.C. très supérieurs en nombre, en dynamisme politique et en influence sociale.

Ici se situe un point difficile à élucider. Olaso a-t-il été envoyé par le P.C.E. afin de travailler pour son compte au sein du B.O.C. ? Ou bien y est-il venu spontanément pour combattre le P.C.E. et les staliniens, informés de cela, ont-ils exercé une pression sur lui pour obtenir qu'il travaillât pour eux au B.O.C. sous peine que fût divulgué son passé de mouchard ? Chantage avant ou chantage après, Olaso agit sous la menace. Homme fort seulement en apparence, il se fait cette fois mouchard au compte des Staliniens à l'intérieur du B.O.C. Un court stage en prison en compagnie de militants du B.O.C. lui permet de se lier d'amitié avec eux qui n'ont aucune raison de mettre en doute sa droiture. Nul ne suppose qu'il est l'agent du P.C.E. qui cherche à absorber le B.O.C. ou à le détruire.

Olaso poursuit son action sous la direction d'un ancien militant stalinien, Valencien comme lui, qui, ayant rompu avec le P.C.E., y est rentré secrètement après avoir été nommé au Comité Exécutif du B.O.C. Ce transfuge repent et maintenant agent du P.C.E. se nomme *Hilario Arlandiz*. Il a connu Olaso à Paris où il a résidé, lui aussi. Il n'ignore pas ses antécédents et sait qu'il a en lui un élément sûr. Dans son travail fractionnel il a entraîné *Antonio Sésé*, ancien anarchiste passé au communisme à Paris pendant la dictature de Primo de Rivera, *Pijoan* et quelques autres ; tous furent rejetés du B.O.C. en 1932 lorsqu'on découvrit qu'ils étaient des agents staliniens.

Joaquin Olaso passe alors ouvertement au Parti stalinien qui s'intitule en Catalogne : « *Parti Communiste de Catalogne* » ; malgré cette appellation il ne jouit d'aucune autonomie vis-à-vis du P.C.E. (7) ; s'il a pris ce nom, c'est seulement par opportunisme politique dans le but d'attirer les ouvriers catalans qui ont de la répulsion à la fois pour les staliniens et pour toute dénomination qui laisserait entendre qu'ils sont tributaires d'un parti d'obédience espagnole. Joaquin Olaso est un militant stalinien médiocre dépourvu de qualités d'orateur et de journaliste, à un moment où l'on n'avait besoin que de propagandistes ou d'agitateurs. Le Parti le charge de neutraliser l'influence des militants du B.O.C. au Syndicat des Arts Graphiques (syndicat du Livre) de Barcelone (C.N.T.) mais il n'y parvient pas car, si les militants anarcho-syndicalistes de la C.N.T. sont en conflit avec les marxistes du B.O.C., les uns et les autres éprouvent de la répugnance et

(7) On a voulu faire croire, du côté communiste, que le Parti communiste de Catalogne était indépendant du P.C.E. Or, dans une biographie officielle d'un de ses dirigeants on trouve : « Entré à la Fédération Catalano-Balear » il y travaille avec acharnement à sa transformation en Parti communiste de Catalogne dépendant du P.C.E. (*Felip. G. Matas — El Cami del nostre Partit Socialista Unificat de Catalunya* ; Editions Treball (édité en France vers 1944-1945).

même une haine solide pour le P.C.E. qui incarne auprès d'eux les responsables du massacre des anarchistes en U.R.S.S. et de leur extermination dans les bagnes de Sibérie.

Olaso a donc retrouvé son élément naturel : l'anonymat. Son activité est sans éclat. Mais en octobre 1934, lors de la révolte ouvrière de Catalogne, que soutient le gouvernement autonome de la Généralité, il est légèrement blessé et transporté à l'hôpital que la police garde très distraitement. Placé au premier étage, il parvient sans trop de peine à s'enfuir. Fier de cet exploit, Olaso se sent-il redevenu un homme d'action, un révolutionnaire intrépide ? Toujours est-il que le P.C. fait de lui un héros ; en 1934, le P.C. traverse en Espagne une des périodes les plus critiques de son histoire : contre le courant général (on est loin encore du Front populaire), il a mené un combat honteux contre les *Alliances Ouvrières* et c'est seulement à la veille de l'insurrection que, probablement sur un ordre reçu de Moscou, il adhère aux *Alliances Ouvrières* qu'il avait jusque-là qualifiées de « fascistes ».

Mais la fable du héros Olaso ne résiste pas à la vérité. A Barcelone, le gouvernement catalan est arrêté, les prisons pleines à craquer n'ont pas suffi et il a fallu convertir en prisons supplémentaires des bâtiments publics et même deux bateaux ; dans ces conditions, le Parti comprend qu'il est ridicule de présenter comme un héros quelqu'un qui a seulement réussi à fuir. Il conserve cependant Olaso pour les besoins intérieurs du Parti en héros de remplacement : le militant intrépide qui sait qu'il ne doit pas tomber aux mains de la police, car il se doit au Parti...

Olaso et le G. P. U.

De nouveau, Olaso rentre dans l'ombre. Lorsque au milieu de 1935 l'activité des partis commence à revenir à la lumière, lorsqu'ont lieu des réunions pour nouer des alliances en vue des élections qui se dessinent à l'horizon politique, Olaso ne joue aucun rôle. Même lorsque se produit le revirement complet du Komintern, décidé au VII^e Congrès de Moscou en août 1935, qui préconise les Fronts populaires contre le fascisme, le personnage falot qu'est Olaso ne réussit pas à sortir du rang. Mais un militant comme lui, dépourvu du sens de l'honneur, encadré dans un P.C. peut jouer encore un rôle, nécessairement louche, lorsque la tempête politique ramène à la surface, avec le meilleur du prolétariat, l'écume de la société. Dans ces conditions, Olaso devait obligatoirement devenir un jour ou l'autre, les événements aidant, et le P.C. tirant les ficelles, un agent du G.P.U. C'est ce qui se produisit pendant la guerre civile d'Espagne, lorsque l'U.R.S.S. décida de « collaborer » avec la République pour la noyauter et écraser les forces révolutionnaires.

En juillet 1936, lorsqu'éclata la guerre civile, Olaso n'est plus qu'un militant obscur, inconnu de tous. Malgré la grande pénurie d'hommes, le Parti ne peut le mettre en avant. (Aucun historien de la Révolution n'a retrouvé son nom qui ne fut mêlé à aucun événement et ne figure dans aucune des publications imprimées alors à Barcelone). Il faudra, pour qu'il joue un rôle, la présence de la police stalinienne en Espagne.

Qu'attendait Staline de la révolution espagnole ? Elle avait lieu bien loin des frontières soviétiques et il lui fallut trois mois pour découvrir qu'elle lui apportait d'immenses possibilités de manœuvres internationales. Le sort du peuple espagnol lui importait peu, et l'orientation du mouvement révolutionnaire où les communistes ne jouaient qu'un rôle secondaire, n'était pas

pour lui en faire souhaiter la victoire. Mais il veut entraîner les gouvernements et les opinions publiques de France et de Grande-Bretagne à une orientation nouvelle, ou plus décidée, de leur politique extérieure. Il brandira le spectre d'une Espagne totalitaire, alliée à l'Allemagne national-socialiste et à l'Italie fasciste, et il les amènera ainsi soit à une alliance « antifasciste » avec l'U.R.S.S., soit à s'engager dans une guerre contre l'Allemagne et l'Italie qui se déroulera loin de l'Europe orientale, peut-être même sur la frontière pyrénéenne... Mais il faut pour cela à la fois que la guerre civile dure aussi longtemps que possible, et qu'elle n'aboutisse pas au triomphe des révolutionnaires qui épouvanteraient trop les classes dirigeantes de Grande-Bretagne et même de France.

Staline arrête ses plans en conséquence. Il ne veut pas entrer en guerre. Il est prêt à tout pour éviter cette extrémité. Le comité de Non-Intervention reçoit son adhésion, et tous les députés du P.C.F. l'approuvent à la Chambre. Après s'être assuré que la République espagnole possède assez d'or pour payer ses fournitures de guerre, il s'apprête à la « protéger » en lui vendant des armes et des ferrailles. Pour surveiller la partie politique de l'opération, Staline envoie en Espagne républicaine des nuées d'agents soviétiques, des « spécialistes » de toutes sortes, chargés d'orienter les événements conformément aux intérêts du dictateur du Kremlin. L'élément stalinien étant assez maigre en Catalogne, à défaut de cadres sérieux pour faire exécuter les ordres de Moscou, on doit faire flèche de tout bois : l'heure d'Olaso est arrivée. Il est incapable de parler et d'écrire (José Diaz n'en sait pas plus et on l'a fait secrétaire du Parti et député), pourtant on l'utilise dans les services de police... Les qualités dont il est dépourvu sont inutiles dans ces circonstances. Etroitement contrôlé, Olaso a pour tâche de faire exécuter les ordres que ne peut donner directement l'agent de Moscou. C'est le seul travail dont il soit capable ; il ne peut être question qu'il soit envoyé au front car le Parti connaît la véritable mesure de son « héroïsme ».

Peut-être les agents de Moscou ont-ils décelé chez ce personnage médiocre, apte à la délation et au double jeu les qualités du parfait policier, qualités précieuses à ce moment-là. Tant qu'Olaso sera sous leurs ordres il leur sera fidèle, comme tous ceux qu'ils tiennent, qu'ils soient de simples agents de police « espagnols » par accident géographique ou des hommes de gouvernement comme le ministre des Affaires étrangères, le « socialiste » *Julio Alvarez del Vayo*, ou comme le président du Conseil lui-même, le « socialiste » *Juan Negrin* (8). Olaso qui a vécu en France parle français et doit faciliter les relations avec de nombreux agents de la G.P.U., de nationalités diverses, qui parlent pour la plupart le français mais dont aucun ne parle espagnol (9) car le Ko-

(8) Le B.E.I.P.I. a publié (n° 107 du 1-15-4-54) un compte rendu du livre de l'ancien ministre stalinien *Jesus Hernandez* qui prouve que les Soviétiques étaient en fait les maîtres de l'Espagne Républicaine. Il faut signaler que le livre de Hernandez porte dans la version espagnole d'origine le titre révélateur : *J'ai été un ministre de Staline*.

On lira également sur ces divers points les ouvrages de *Indalecio Prieto*, *Luis Aragoistain*, *Francisco Largo Caballero*, *Julian Zugazogitia*, *Diego A. de Santillan*, *J. Garcia*, *Pradas*, *Julian Gorkin*, *F. Fernandez Alboz*, *Kricitsky*, *Mac Govern*, *George Orvell*, etc.

(9) Il est certain qu'Olaso fut en rapport avec *London* et *André Simone* (= *Otto Katz*) (pendus depuis à Prague), le premier beau-frère du député communiste

mintern n'avait jamais envisagé l'éventualité d'une révolution en Espagne.

Olaso est nommé Inspecteur Général de l'Ordre Public de Catalogne, poste un peu symbolique, mais qui lui permet de dispenser des faveurs, d'introduire des membres du Parti dans les services de police et surtout d'avoir sous ses ordres une équipe de policiers qui sont à la fois militants communistes sûrs. Pour être agréable au Parti, il lui suffit d'en exécuter les ordres sans discussion. Ces ordres lui sont donnés par un hongrois qui parle l'espagnol et le catalan, un mystérieux « *Pedro* » qui se trouve sur place depuis plus d'un an en qualité d'instructeur attiré du Komintern auprès des staliniens de Catalogne. C'est ce *Pedro* qui a dirigé en fait la succursale catalane du P.C.E. (le P.C. de Catalogne), qui lui a, sur l'ordre du Komintern, interdit de participer à « *l'Alliance Ouvrière* », puis l'a obligé à faire volte-face et à y adhérer ; c'est lui qui a préparé dans la coulisse la fusion des quatre partis dits « marxistes » et pu constituer ainsi, après un long travail de corruption parmi les dirigeants des trois partis non-staliniens, plusieurs jours après le début de la guerre civile, le P.S.U.C. (Parti Socialiste Unifié de Catalogne). La constitution du P.S.U.C. fut décidée sans consultation préalable des adhérents de chacun des Partis ; aussitôt le P.S.U.C. devait adhérer à la III^e Internationale en ne conservant qu'un simulacre d'indépendance vis-à-vis du P.C.E. que dirigeaient à l'époque l'italien *Palmiro Togliatti* (aujourd'hui secrétaire général du P.C. italien) que l'on appelait *Ercoli* dans les milieux du Komintern et *Alfredo* en Espagne, l'argentin *Vitorio Codovila (Medina)* (actuellement secrétaire général du P.C. en Argentine) et *Stepanov*, un Polonais ou un Bulgare, qui se faisait appeler *Moreno*.

Pedro (10) est une puissante personnalité ;

de la Seine, Raymond Guyot, actuellement responsable de la Fédération de la Seine du P.C.F. A Barcelone, ce beau-frère de Guyot se faisait appeler « Gerard » et avec d'autres agents étrangers il travaillait sous les ordres de *Victorio Sala*, chef de la surveillance des étrangers. Tous dépendaient en fait du hongrois *Pedro* (*Erno Gero*) et de la police espagnole qui était aux mains du P.C.E.

Peut-être Olaso eut-il encore l'occasion de travailler avec *Gerhard Eisler*, chef de l'espionnage soviétique aux Etats-Unis pendant la dernière guerre, et d'autres agents en « mission » en Espagne : *Farkas*, par exemple, actuel ministre de la Guerre en Hongrie qui venait apporter des ordres de l'I. C. des Jeunes au secrétaire général des Jeunesses socialistes unifiées, *Santiago Carrillo Fedeli*, du Comité central du P.C. Italien ; l'Allemand *Peters Ners*, le russe israélite *Leo*, de son vrai nom *Kraft*, attaché militaire au Consulat de l'U.R.S.S. à Barcelone, etc...

(10) *Pedro* de son vrai nom *Singer* naquit à Fiume dans une famille juive lorsque cette ville appartenait à l'Autriche-Hongrie. Jeune ingénieur à Budapest, il milita au P.C. hongrois. Son frère aîné était membre du Comité central. Après la défaite de la révolution de *Bela Kun*, il fut de ceux qui se réfugièrent en Allemagne. Grâce à son frère qu'Eugène Varga employait à la Délégation commerciale de l'U.R.S.S. à Berlin, *Singer* fut envoyé en U.R.S.S. pour y poursuivre ses « études ». Il entra à la G.P.U. et prit alors le nom d'*Erno Gero*. Après une préparation spéciale il revint en France où il fut chargé d'organiser les communistes hongrois et en 1933 passa en Catalogne. Il demeura à Barcelone durant toute la guerre civile, où il dirigea à la fois le P.S.U.C. et le Consulat de l'U.R.S.S. à Barcelone, dont *Antonov-Ovsenko* n'avait que la direction nominale. A un moment, il s'opposa à *Togliatti* sur

doué d'une vaste culture politique, d'une capacité de travail extraordinaire, d'une forte volonté de réussir, c'est un organisateur sans défaut, alerte, infatigable, vigilant et courageux. Il commande les staliniens de Catalogne et *Antonov Ovsenko*, Consul général d'U.R.S.S., à Barcelone, tremble devant lui. Il est le chef effectif d'Olaso qui lui rend compte de tout ce qui se passe dans la police, et transmet ses ordres aux staliniens intégrés aux corps de police. Pendant qu'Olaso est inspecteur général de l'Ordre public en Catalogne se produit à Barcelone une série d'enlèvements suivis de disparitions définitives d'antistaliniens étrangers parmi lesquels *Marc Rein* (fils du leader socialiste russe *Abramovitch* de la direction des Mencheviks et de la II^e Internationale), l'Autrichien *Kurt Landau*, le Tchèque *Erwin Wolf*, l'Allemand *Hans Freund* connu sous le nom de *Moulin* (11).

La « surveillance » des étrangers

Un proche collaborateur d'Olaso à la direction de la police politique de la Préfecture de Barcelone, *Victorio Sala* (12) ancien staliniens revenu au Parti après l'avoir quitté pendant quelques années qui se montrait particulièrement zélé pour faire oublier son ancienne opposition, était chargé de la « surveillance » des étrangers et agit bien des fois en provocateur. Olaso et *Sala* connaissaient beaucoup de secrets relatifs aux agissements criminels de la G.P.U. à Barcelone. *Sala* dépendait lui aussi, non-officiellement, de *Pedro*. Il fut envoyé au Mexique par le P.C.E. car il était trop dangereux de le laisser en France où il était beaucoup plus connu qu'Olaso ; en outre il savait trop de choses sur les rapports du P.C.E. avec le P.C.F. ayant été l'un des responsables chargés de transporter en France la documenta-

l'application de la ligne du Parti en Catalogne et, en manière de punition, il fut envoyé à Madrid quand la direction du P.C.E. vint s'établir à Barcelone en même temps que le gouvernement républicain. Cette disgrâce dura peu et on dut bientôt le rappeler de nouveau à Barcelone. La guerre achevée, *Gero* rentra en U.R.S.S. où *Manouïlsky* le prit comme secrétaire, ce qui faisait de lui en fait un personnage plus important dans l'Internationale communiste que son secrétaire général, *Dimitrov*. On sait quel rôle il joue aujourd'hui en Hongrie, où il est ministre de l'Economie nationale.

(11) Tous ces enlèvements suivis de meurtres étaient effectués par les brigades du G.P.U. fonctionnant *apparemment* en marge de la police officielle. En fait, celle-ci était complice, car, sans cette complicité, on ne s'expliquerait pas que la police n'ait pas une seule fois découvert ni les ravisseurs ni les cadavres des disparus, alors que, dans plusieurs cas, l'enlèvement lui avait été signalé dès le jour suivant avec tous les détails. D'après *Jesus Hernandez (La grande trahison)*, le cadavre d'*Andrés Nin* fut jeté à la mer. Mais cela n'implique pas qu'on ait fait de même pour tous.

(12) Membre de la direction de la Fédération communiste Catalano-Baleare au début de la dictature de *Primo de Rivera*, *Victorio Sala* fut délégué pour aller traiter à Moscou des problèmes intérieurs du Parti qui étaient fort compliqués. Mais il ne put partir. Un autre dirigeant du P.C.E., *Fontanilles*, amant de la femme de *V. Sala*, craignant de perdre sa maîtresse que son mari voulait emmener avec lui en U.R.S.S., dénonça à la police le voyage projeté et le lieu où se réunissaient les délégués et les autres membres de la direction. Toute la direction de la fédération catalane fut arrêtée. Le délateur put ainsi garder la femme de *V. Sala* et passa ouvertement au service de la police.

tion du P.C.E., peut-être une partie des archives de la police stalinienne d'Espagne et même de l'argent. La dernière étape de sa mission de transfert de documents allait du village espagnol d'Agullana au village français de *La Bajol* où l'attendaient des hommes de confiance envoyés spécialement par le P.C.F. ou les services de la G.P.U. Parvenu au Mexique, Sala fut expulsé sans bruit du Parti. Aujourd'hui il y mène une vie retirée, propriétaire d'un bar dans une rue du centre de Mexico, à l'écart de toute activité politique et des milieux de l'émigration. Entre Sala et le P.C.E. doit exister un accord tacite en vertu duquel Sala a le droit de vivre en paix en échange de son silence, naturellement jusqu'au jour où le P.C.E. ou le M.V.D. jugeront bon de le faire disparaître. Victorio Sala vivant est toujours un danger comme l'était Olaso, qui, n'ayant pas été supprimé au bon moment, après la guerre d'Espagne, a causé des pertes énormes au Parti comme on le verra plus loin (13).

L'auxiliaire de « Pedro »

Olaso, dont l'intelligence politique était inférieure à la moyenne, ne comprenait rien à la véritable nature du stalinisme mais sentait instinctivement qu'il pouvait s'y accorder. Sa besogne d'agent du P.C.E. dans le B.O.C. lui ayant valu de nouveau la confiance des staliniens, Olaso reconnaissant est désormais prêt à se dévouer au Parti et à ne rien lui refuser. Il croit qu'on lui a pardonné ses fautes passées, que son attitude soumise, les services qu'il a rendus depuis, et ceux qu'il est disposé à rendre lui ont donné droit au pardon et à une vie confortable. Le P.C. lui a même rendu sa femme (entre temps, son amant Gabriel Léon Trilla avait été exclu du Parti) et à cette époque Dolorès Garcia (*Lolita*) travaillait à Barcelone dans l'organisation des femmes stalinienne *Union de Dones de Catalunya*.

Lorsque des raisons politiques font que le P.S.U.C. lui enlève le poste qu'il occupait, Olaso qui est déjà rompu aux besognes policières et a été un policier satisfaisant, est chargé par Pedro, qui trône aux réunions du Bureau politique du P.S.U.C. qu'il dirige avec une énergie déci-

(13) Quelqu'un qui appartient à la police de Barcelone et qui a rompu depuis avec le stalinisme nous a fait savoir qu'Olaso, lorsqu'il occupait son poste d'inspecteur général, travaillait aussi au P.S.U.C. sous les ordres de Pedro bien qu'il n'y occupât pas de poste officiel. Il est vraisemblable aussi qu'il fut en rapport avec les staliniens qui travaillaient au S.I.M., bien qu'il n'en fut pas membre. Il est évident qu'Olaso devait finir comme il a fini, ajoute en substance notre correspondant. Ce qui étonne, c'est qu'il ait tant tardé à mourir. Nécessité tactique, probablement. Il aurait été un témoin dangereux si, délivré de la peur, il avait pris le chemin du « Campesino ». Ses révélations auraient été bien plus redoutables pour les staliniens... Avec lui disparaît un des individus les plus marquants de ces groupes qui commirent tant de crimes. S'il avait été courageux, il se serait révolté contre son destin de cadavre en sursis, au lieu de se résigner à la condamnation qu'il sentait peser sur lui. S'il n'a pas été « suicidé », il devait savoir que ses jours étaient comptés et il a préféré se suicider avant d'être « liquidé ». Un autre agent du N.K.V.D. à Barcelone (qui abandonna le P.C. en 1937) a connu personnellement Olaso lorsqu'il était aux ordres de Pedro. C'était, nous a-t-il dit, l'homme de toutes les affaires louches et, en tant que chef du service des cadres du P.S.U.C., il détenait les « biographies » de tout le monde.

sion (14) de ne s'occuper que des questions policières, en qualité de secrétaire de la commission des cadres. Dès lors, Olaso dirige une sorte de police intérieure du Parti qui a pour mission, outre la surveillance des militants staliniens, de former des policiers que le Parti fera entrer par la suite dans l'organisation officielle de la Police de l'Etat, dans l'armée, ou qui seront des policiers à la solde et au service du Parti, disséminés dans tous les secteurs.

Le Parti, et surtout « Pedro », c'est-à-dire la G.P.U., reconnaissent donc à Olaso une certaine compétence dans les affaires policières. Olaso poursuit sa tâche. Tandis que les Brigades Internationales subissent une purge (15), les staliniens de Catalogne pour ne pas rester en arrière envoient des émissaires aux Divisions commandées par des staliniens. Dans les Divisions dont la direction n'est pas entièrement communiste, ces émissaires sont reçus par des staliniens camouflés ; ils apportent des listes de soldats ou d'officiers socialistes, anarchistes, membres du POUM, nationalistes catalans, qu'il faut faire disparaître car ils sont gênants pour les staliniens (16). Olaso

(14) Sur le rôle de *Pedro* au P.S.U.C., les témoignages écrits sont inexistant, bien qu'un grand nombre de ceux qui furent les témoins de son action aient quitté en majorité les rangs du communisme. En ce qui concerne le P.C.E. on retiendra deux témoignages essentiels : celui de *Enrique Castro Delgado*, « *J'ai perdu la foi à Moscou* », et le livre de Jesus Hernandez intitulé en français : « *La grande trahison* » qui appelle beaucoup de réserves. On peut lire aussi dans le livre d'Endorio Ravines : « *La gran estafa* », les chapitres sur la guerre civile d'Espagne. Ce dernier sera bientôt édité en français.

(15) Dans le livre du socialiste espagnol *F. Fernandez Alborz* : *La Bestia contra Espana* (Montevideo, 1951) on trouve, p. 161 : « *Je me souviens du camarade Baquero, président de la Fédération Provinciale Socialiste d'Albacete, qui me promit une abondante documentation pour qu'un jour nous dénoncions les crimes perpétrés par les agents de la III^e Internationale, assassinant les volontaires internationaux socialistes et d'autres partis qui ne se prétaient pas aux manœuvres politiques des communistes, lesquels avaient trouvé dans les Brigades Internationales qui avaient leur base à Albacete, un filon de grande affaire financière en plus d'un énorme moyen de chantage politique.* »

Voir aussi sur les Brigades Internationales, *Guerra en Espana* du colonel Jesus Pérez Salas et, malgré de nombreuses erreurs, le petit livre publié à Madrid en 1948 par le Bureau d'Information Espagnol : « *Les Brigades Internationales : l'aide étrangère aux rouges espagnols* » qui a le mérite d'être le seul ouvrage d'ensemble. Les communistes n'ont pas réussi à publier un livre documenté sur la question, entre autres raisons, parce que les chefs des dites Brigades ont été pour une bonne part fusillés ou expulsés, tel le célèbre André Marty, leur chef.

(16) Prieto qui fut ministre de la Défense Nationale pendant la guerre d'Espagne dénonça des cas d'assassinats de militants socialistes par des staliniens dans un rapport au Comité National du Parti Socialiste (voir le texte sténographique publié sous le titre : *Como y por que sali del Ministerio de Defensa Nacional*. Intrigas de los ruskos en Espana).

Le ministre de l'Intérieur (socialiste) Zugazagoitia qui devait être fusillé ensuite par les franquistes apporta des témoignages identiques en plein conseil des ministres.

Cf. : son *Historia de la Guerra de Espana*, ainsi que le III^e volume de *La C.N.T. en la Revolución Espanola* de José Peyrats, et le livre de Nick Gillan : *le Mercenaire*.

ne manque donc pas de travail et il collabore étroitement, sans en faire partie nommément, avec le S.I.M. (Service d'Investigation militaire) qui est complètement noyauté par les staliniens (17).

Olaso rentre en France

La guerre achevée, Olaso rentre en France, on ne sait exactement à quelle date. Olaso est de ces privilégiés que ne concerne pas la consigne du Parti : « Les réfugiés ne doivent pas quitter les camps ». Peut-être quelqu'un qui connaît son passé sait-il qu'il est dangereux de le laisser en difficulté ; Olaso a sans doute d'utiles relations en France : n'a-t-il pas connu à Barcelone Marty, Tillon, Lecœur ? Une fois en France, Olaso mène une vie effacée. Son nom n'est pas prononcé comme le nom de militants staliniens qui se livrent à une activité quelconque. Il cesse d'exister politiquement, du moins pour les émigrés. Comme à d'autres époques de sa vie, Olaso entre dans l'ombre ; mais cette fois il n'a pas à se faire oublier ou pardonner, il est seulement un élément que le Parti désire conserver.

Pour l'ensemble des républicains espagnols émigrés en France, Joaquín Olaso est resté dans l'obscurité jusqu'au jour récent où les journaux français comme *l'Aurore* du 23 mars 1954 et le *Figaro* du 25 mars ont expliqué les circonstances suspectes de sa mort et de celle de sa femme Dolorès Garcia. *L'Aurore* nous apprend que celle-ci vivait sous la fausse identité de *Charlotte Martin*, épouse séparée d'un certain *Jeanet* ; que Dolorès Garcia était née à Bilbao en 1901, était communiste de longue date et « entrée en 1939 à l'ambassade du Chili comme secrétaire du Consul Général d'alors, Pablo Neruda, devenu depuis chef du communisme chilien... » et que « Joaquín Olaso, âgé de 52 ans (était) membre influent du P.C. espagnol, réfugié en France... adjoint durant l'occupation de Marty, Tillon et Camphin. Olaso, lui, était de longue date un agitateur communiste espagnol redouté. Dans les F.T.P. il avait été sous les ordres immédiats de Camphin, chargé du service des armes et des explosifs... Il est certain que, ces derniers temps, il était encore un ami fidèle des récents épurés ou rétrogradés du P.C. » (18).

Suivant les informations de *l'Aurore*, le *Figaro* dit qu'Olaso était « membre du Parti communiste espagnol » et qu'il avait été « dans les F.T.P. le collaborateur immédiat de Marty, de Tillon et de Camphin ». Les faits prouvent qu'Olaso ne put être l'adjoint de Marty sous l'occupation. D'autre part il n'est pas certain qu'il fut celui de Tillon et de Camphin. Camphin mena son activité de résistant dans le Nord et le Pas-de-Calais, Tillon

(17) Les atrocités du S.I.M. furent dénoncées à l'époque, non seulement par la C.N.T. (voir l'ouvrage de José Peyrats déjà cité, tome II), mais aussi par le Président *Companys* dans un document retentissant qu'il adressa en 1938 au président du Conseil des ministres, le crypto-stalinien Juan Negrin.

(18) Il faut écarter plusieurs inexactitudes commises par *l'Aurore*.

1) Olaso ne pouvait être l'adjoint de Marty pendant l'occupation puisque Marty se trouvait alors à Moscou et Olaso en France d'abord, en déportation en Autriche ensuite.

2) Olaso ne fut jamais ce qu'on peut appeler un « agitateur » et ne fut jamais redouté comme tel.

3) Il est difficile de croire qu'Olaso était resté jusqu'à sa mort l'ami de Marty, Tillon, Lecœur, Camphin. Expulsé du P.S.U.C. dès son retour en France en 1945, Olaso ne les revit probablement jamais.

mena toujours la sienne loin de Paris, et sans négliger le fait qu'Olaso put faire sous l'occupation des voyages en province il ne faut pas oublier qu'il résida toujours à Paris. Ce n'est évidemment pas à son retour d'Allemagne en 1945 qu'Olaso put avoir une activité dans la Résistance puisque la France était alors libérée ; d'autre part, Olaso, dès qu'il fut rentré, fut jugé par le P.S.U.C. et expulsé comme mouchard.

Dans la vie d'Olaso, une époque est demeurée obscure et personne n'en a jamais rien dit, à commencer par le Parti. En septembre 1939, lorsque la guerre éclate, le Komintern met un terme à son bellicisme. La signature du pacte germano-soviétique en août 1939 a renversé la situation européenne en mettant pour un temps l'U.R.S.S. aux côtés du III^e Reich. Aussi le Komintern change-t-il de front. L'ennemi n'est plus le totalitarisme nazi mais la démocratie impérialiste. L'attitude du P.C.E. ne diffère en rien de celle des autres partis de la III^e Internationale. En France, les staliniens espagnols marchent la main dans la main avec les staliniens français contre le gouvernement « impérialiste » de Daladier (19).

Quelle est alors l'attitude d'Olaso ? Logiquement, celle de tous les staliniens résidant en France : défaitisme favorable aux Allemands enveloppé de grossières consignes prétendument révolutionnaires. Un singulier article signé *Elisa Uriz* (20) et paru dans le premier numéro de la revue « théorique » du P.S.U.C., *Cuaderns del Comunisme* (n° 1, février 1946) nous apprend parmi bien des mensonges quelques vérités bien dissimulées. Cet article intitulé « Héros du P.S.

(19) Si, après la guerre, le P.S.U.C. a tenté d'acréditer la légende de la résistance des staliniens espagnols en France dès 1940, d'autres textes prouvent le contraire : ceux qui furent publiés par le P.C.E. et le P.S.U.C. au Mexique et le texte suivant de Santiago Carillo :

« Les fortes traditions de lutte et d'internationalisme de notre parti étaient profondément enracinées dans ses militants. Ces qualités, leur attachement au Parti, leur confiance illimitée dans son Comité central, en José Diaz et en Dolorès Ibarri et tout particulièrement dans la Grande Union Soviétique, dans son parti bolchevik et dans le camarade Staline, furent mises à l'épreuve dans les journées du traité de non-agression germano-soviétique, lorsque les forces de la réaction et de l'impérialisme, rageant de l'échec de leurs efforts pour constituer un bloc agressif des pays capitalistes contre le pays du socialisme, se lancèrent dans la plus désespérée des répressions anticommunistes.

« Alors, les communistes espagnols, leur Comité central en tête, n'hésitèrent pas une seconde. Ils se mirent aux côtés de l'U.R.S.S. dont le geste assurait la victoire postérieure des forces de la démocratie sur le fascisme. Même les militants les moins évolués du point de vue politique, les moins préparés, se firent ce raisonnement simple et profond : « C'est Staline qui l'a fait. C'est le parti bolchevik qui l'a fait. Alors, ils ont certainement bien fait. Ce doit être favorable à notre cause. »

« La foi et la confiance justifiées dans le camarade Staline, dans le Parti fondé par le grand Lénine, la foi dans le pays du socialisme qui a été et sera toujours un des caractères distinctifs de notre Parti et notre orgueil, aidèrent les communistes espagnols à s'orienter justement dans la situation.

« Plus tard, l'agression nazie contre l'Union soviétique et la lutte glorieuse de l'Armée rouge et des peuples soviétiques qui ouvrirent des possibilités pour une lutte plus large parmi les peuples envahis par les

U.C., J. Miret », est consacré à Joseph Miret qui, blessé dans un bombardement allié, fut achevé le même jour (17 novembre 1944) au camp de concentration de Florisdorf (Autriche). Ce Miret était membre du Comité central du P.S.U.C. et il fut pendant la guerre d'Espagne ministre du gouvernement de la Généralité de Catalogne. Il avait été arrêté, alors qu'il se cachait sous une fausse identité, dans la nuit du 30 novembre au 1^{er} décembre 1942 (21). Dans ce coup de filet, écrit Elisa Uriz, tombèrent plus de 40 Espagnols, résistants dangereux. L'importance exceptionnelle de cet événement provenait du fait que parmi les Espagnols arrêtés se trouvait un personnage important, le « Ministre de la Catalogne » (en français dans le texte). Selon Elisa Uriz, Joseph Miret était poursuivi depuis 1940 (22). Elisa Uriz écrit que ce coup de filet fut « facilité par un misérable » dont elle ne donne pas le nom. Ce misérable ne serait-il pas Joaquin Olaso ? Si son nom n'est pas mentionné c'est probablement parce que Elisa Uriz a des ordres du Parti pour laisser en paix Olaso.

La déportation à Mauthausen

Moins généreux que la police de Primo de Rivera, la Gestapo ne sut aucun gré à Olaso de ses délations et l'expédia avec Dolorès Garcia dans un camp de concentration. Le 28-8-43, il échoua à Mauthausen (Autriche) où on lui donna le n° 34.576 (23) ; quant à Dolorès Garcia, elle fut envoyée au camp de femmes de Ravensbrück (Allemagne).

A Mauthausen, Olaso voit le vide se faire autour de lui ; ses anciens camarades l'ont exclu de l'organisation communiste existant dans le camp

hitlériens et donnèrent à la guerre son plein caractère de libération démocratique, déterminèrent les communistes espagnols à se jeter dans la lutte armée contre les occupants allemands, au côté des communistes et du peuple français... » (Santiago Carrillo (membre du B.P. du P.C.E.) : in « Nuestra Bandera » (organe théorique officiel du P.C.E.), n° 28, juin-juillet 1948).

Ce texte prouverait si l'on en doutait encore que les communistes espagnols en France attendirent, pour résister à l'armée d'occupation, le début du conflit germano-soviétique. La légende d'un *Miret* résistant depuis mai 1940 est donc pure invention.

(20) *Elisa Uriz*, stalinienne fanatique, veuve d'un ancien dirigeant du P.S.U.C., *Antonio Sésé* qui fut tué à Barcelone en mai 1937 alors qu'il allait prendre possession du poste de ministre de la Généralité.

(21) Son arrestation était due au hasard. Il fut pris dans une rafle opérée à la suite de la bombe lancée au cinéma Gaumont. La police présenta probablement à Olaso une série de photographies d'Espagnols qu'elle recherchait. Il identifia Miret et la police découvrit alors qu'elle le tenait en son pouvoir sans s'en douter. D'autres militants espagnols confrontés auparavant avec Miret s'étaient bien gardés de dévoiler son identité. Mais le « héros » Olaso céda immédiatement à la pression des policiers et pour la seconde fois trahit ses camarades.

(22) Ici, un mensonge par omission : en 1940, époque de l'entente germano-soviétique ce n'est assurément pas par la Gestapo que Miret pouvait être persécuté. Lorsqu'*Elisa Uriz* parle de « deux ans et demi de recherches ininterrompues » elle prétend faire croire que Miret aurait été poursuivi dès le mois de mai 1940, ce qui est chronologiquement absurde.

(23) Etant donné que Joseph Miret fut interné lui aussi à Mauthausen sous le numéro 34.584, tout porte à croire qu'il faisait partie du même convoi qu'Olaso.

et ils le tiennent à l'écart. Olaso cherche à quitter le camp, mais pour cela il faut qu'une décision de la direction l'envoie dans un autre camp ou bien dans un commando de travail à l'extérieur ; pour bénéficier d'une telle décision, Olaso doit être en bons termes avec les prisonniers que les S. S. utilisent comme auxiliaires administratifs et qui peuvent favoriser leurs amis lorsqu'ils sont chargés de dresser les listes de prisonniers pour un commando ; or ces prisonniers sont précisément tous des communistes et Olaso ne peut donc rien attendre d'eux. En 1944 un jeune anarchiste catalan est désigné pour aller à Melt dans un commando, mais il aime mieux rester à Mauthausen pour ne pas se séparer d'un parent lui aussi anarchiste catalan. Olaso exprime le désir de partir à sa place. Le jeune anarchiste en parle à son beau-frère qui est un homme influent, délégué des anarchistes au Comité du camp. A son tour, celui-ci en parle à un nommé Montero (24) délégué du P.C.E. au Comité et, comme il voyait Olaso déambuler toujours seul dans le camp, tenu dans l'isolement par les communistes, il demanda à Montero la raison de ce comportement étrange. Pourquoi Olaso veut-il quitter le camp à la place de son beau-frère ? Montero répond : « *Bien que nous ayons mis Olaso à l'écart de notre organisation, nous ne voyons aucun inconvénient à ce qu'il parte en commando si tel est son désir. La raison pour laquelle nous l'avons exclu de notre mouvement est une affaire qu'il faudra tirer au clair à notre retour en France* ». Montero n'en dit pas davantage et l'anarchiste n'en demanda pas plus. La vie du camp comporte beaucoup de silence et la règle générale est de se taire souvent, surtout de ne pas s'immiscer dans le secret des organisations auxquelles on n'appartient pas. Montero fit donc le nécessaire et Olaso fut inscrit sur la liste des départs à la place du jeune anarchiste.

Mais comme Montero et le délégué anarchiste au Comité des organisations espagnoles de Mauthausen travaillent ensemble quatorze heures par jour, Montero finit par faire à son compagnon cette confidence : « *Olaso a été faible devant la Gestapo et lorsqu'il a été confronté avec Miret, il l'a reconnu* ». (Or Montero se trouvait parmi les communistes qui, avant Olaso, furent confrontés avec Miret et refusèrent de le reconnaître afin de le sauver bien qu'ils fussent brutalisés).

En mars 1945 arrivent au camp de Mauthausen, venant de Ravensbrück, avec d'autres prisonnières et en particulier trois espagnoles, Dolorès Garcia. Parmi ces femmes, se trouve celle du militant anarchiste déjà nommé : elle fait à son mari un éloge émouvant de l'attitude admirable de Dolorès Garcia à Ravensbrück ; plus âgée que ses compagnes, elle s'est comportée envers elles comme une mère, les réconfortant, leur donnant confiance et courage malgré leur triste condition de N.N. (25). Le comportement à Mauthausen de l'anarchiste catalan, membre du Comité du camp est si admirable que les communistes du camp

(24) *Montero*, militant du P.C.E., fut chef d'une brigade pendant la guerre civile. Militant asturien combattif, au retour de déportation, le Parti l'envoya prendre part à l'action clandestine en Espagne. Il est mort à Séville dans des circonstances demeurées mystérieuses.

(25) N.N. signifiait dans l'argot des camps *Nuit et brouillard*. Cette expression désignait les internés qui n'étaient pas passés devant un tribunal avant d'être déportés. L'instruction de leur cas n'était pas achevée, ils demeuraient au secret tant que leur sort n'était pas réglé. A certains égards, la condition des N.N. était pire que celle des déportés condamnés.

avec lesquels il est en contact, en particulier Octave Rabaté, le font rapatrier avec le premier convoi de Français qui quittent le camp et les quatre femmes espagnoles, en le faisant passer pour un Français et en prenant soin d'aplanir pour lui toutes les difficultés du voyage (26). Arrivé à Paris, il est logé provisoirement aux frais du P.C.F. à l'hôtel Lutetia ; le premier soir, tandis qu'il dîne avec les quatre Espagnoles, arrivent deux femmes, Mme Cécilie Miret et Mme Rabaté. Madame Miret et Dolorès Garcia s'empressent. Madame Miret demande à Madame Olaso si elle a des nouvelles de son mari ; elle apprend alors que Miret est mort (27) à Florisdorf, commando dépendant du camp de Mauthausen.

L'exclusion, le silence, la mort

De retour à Paris, Olaso est aussitôt jugé par le P.S.U.C. et exclu. Dès lors, il semble n'exercer aucune activité politique. Dès 1945, il accepte du travail à la *Société Parisienne d'Impression*, 4 rue Saulnier, Paris-9^e, et sa vie paraît parfaitement normale. Pourtant, quelques mois avant sa mort, le bruit courut dans les milieux de l'émigration espagnole que le Parti lui avait demandé un service et qu'Olaso s'était empressé de le remplir.

Ce qui est certain, c'est que malgré quelques confidences d'Olaso qui se plaignait de l'injustice dont il avait été la victime, il n'attaqua ni ne critiqua jamais le parti. Il tenait à n'être remarqué par personne. Dans la maison où il travaillait, où l'on imprimait les publications des organisations espagnoles réfugiées en France et où s'élevaient parfois des discussions assez vives,

(26) Cette générosité n'était pas absolument désintéressée. Les communistes tentaient de l'enrôler et ils lui proposèrent à plusieurs reprises d'entrer au Parti en lui laissant entrevoir une carrière brillante. Mais ce fut peine perdue. Il est resté un honnête anarchiste.

(27) A Paris, on ne savait pas avec exactitude ce qui s'était passé lors de l'arrestation des Espagnols et comment s'était comporté Olaso. Prisonniers de la Gestapo, les Espagnols ne purent certainement communiquer avec l'extérieur que par des moyens de fortune. Une fois internés dans les camps, ils eurent probablement le moyen de faire parvenir à la direction du P.C.E. en France, par le canal du P.C.F., des informations incomplètes. Olaso donna des faits une version différente de celle de Miret. C'est ce qui explique l'attitude prudente de Montero.

Bien que Miret et Olaso aient été expédiés tous les deux à Mauthausen, il n'est pas possible de savoir si Miret, avant de quitter Paris, ou une fois arrivé au camp, eut le moyen de renseigner le Parti sur ce qui s'était passé entre lui et Olaso pendant leur confrontation. Olaso donne, à Mauthausen, la version des événements qui lui convient et Montero ne peut se faire de l'affaire une opinion précise et définitive. C'est pourquoi il remet à plus tard la solution définitive du problème. En 1945, comparissant devant le Parti, Olaso invoque comme excuse qu'il avait été torturé par la Gestapo et n'avait révélé l'identité de Miret que sous l'emprise de la douleur. Madame Miret ignorait tout cela (bien qu'elle eût été, selon Elisa Uriz, arrêtée en même temps que son mari) lorsque, retrouvant Dolorès Garcia à l'Hôtel Lutetia, elle la serra dans ses bras.

Une fois qu'Olaso eût été jugé par le Parti et condamné à l'exclusion, Dolorès Garcia prit la défense de son mari, excusant sa faiblesse en alléguant qu'on ne pouvait résister aux tortures, et assurant qu'il était victime de l'injustice du Parti. Quant à Madame Miret, elle rentra ensuite en Espagne.

Olaso restait silencieux ; il se sentait d'ailleurs en butte à l'hostilité de ses compagnons de travail, ceux qui n'allaient à l'imprimerie que pour y exécuter la mise en page des publications, ne lui parlant jamais que de sujets d'ordre professionnel.

Si Olaso ne parlait jamais du Parti, celui-ci gardait aussi envers lui un silence complet. Sans doute ce silence était-il lourd de menaces. Tous ceux qui connaissaient le cas d'Olaso estimaient que le Parti n'hésiterait pas à le supprimer s'il le jugeait utile. Pour l'instant un accord tacite obligeait le Parti et Olaso à garder un silence réciproque. Chacun en savait trop sur l'autre. Les gens qui ignoraient les dessous de l'affaire s'étonnaient, tandis que des exclus du P.C. continuaient après dix ans à subir les attaques et les diffamations des publications communistes, qu'Olaso, expulsé, lui, pour un motif grave, une délation qui selon le dire des stalinien, avait entraîné la déportation de plusieurs camarades résistants et la mort de Joseph Miret, continuât de vivre en paix en ayant à affronter seulement le silence. Ce silence était-il habilement concerté, afin qu'Olaso tombât dans l'oubli et pût être bientôt supprimé discrètement sans susciter des réactions gênantes, ou bien au contraire était-il le prélude d'une réconciliation qui aurait permis à Olaso de retourner au Parti comme l'avaient fait déjà des personnages d'une plus grande notoriété politique, jadis exclus eux aussi, Gabriel Léon Trilla, Victorio Sala, Eteivino Vega, Antonio Balbontin ? Cette dernière hypothèse parut vraisemblable dans le milieu de l'émigration lorsque courut le bruit d'une réconciliation après qu'Olaso eût rendu, dit-on, un service au Parti.

Si sa mort fut véritablement accidentelle, elle a du moins servi merveilleusement le M.V.D. ; Olaso emporta en effet dans sa tombe bien des secrets sur les crimes perpétrés en Espagne par les tueurs de la G.P.U. au cours de la guerre civile, et notamment la disparition à Barcelone, en 1937, de Marc Rein, Erwin Wolf, Kurt Landau, Moulin, etc. Il ressort de tous les témoignages recueillis qu'Olaso connaissait au moins une partie de la vérité sur toutes ces affaires.

Au consulat du Chili, paraît-il, lorsque fut révélée par la presse la véritable identité de *Charlotte Martin*, ex-épouse Jeantet, employée modèle qui avait toute la confiance des hauts fonctionnaires du Consulat et du Consul lui-même, on fit un inventaire des archives et on constata la disparition de certains documents. Ensuite, au domicile de Dolorès Garcia furent retrouvées les photocopies de documents appartenant au Consulat, documents que Mme Olaso n'était pas autorisée à sortir des archives et à faire photographier à l'extérieur.

On raconte encore que, lorsque la nouvelle de la mort de Charlotte Martin parvint au Consulat où l'on ignorait l'existence d'Olaso et les vrais rapports qui les unissaient, on crut à une liaison passagère discrètement passée sous silence et on donna l'ordre de s'occuper de toutes les formalités d'obsèques et d'en régler les frais. Cependant, un mystérieux inconnu se présenta au domicile de Mme Olaso, au milieu des préparatifs, comme un membre de la famille, assurant qu'il s'occuperait de tout et demandant que l'on ne touche à rien dans l'appartement. Devant une affirmation si catégorique, les fonctionnaires du Consulat s'effacèrent. On n'entendit plus parler de l'inconnu.

Si tout cela est vrai, on peut en déduire que Dolorès Garcia et Olaso n'avaient qu'en apparence rompu avec le Parti et qu'ils étaient demeu-

rés à son service (28). Dans ce cas, l'hypothèse du suicide par persuasion n'est pas à écarter et la thèse du suicide *dirigé* semble vraisemblable. On a émis aussi l'idée que, malgré son calme apparent, Olaso était travaillé par la crainte d'être abattu par les agents de la N.K.V.D. qu'il savait dépourvus de scrupules autant que lui-même. Cette crainte pouvait le poursuivre depuis son passage à Mauthausen où l'hostilité de ses compagnons de détention l'avait incité à partir travailler dans un commando parmi des inconnus. Dans un moment de dépression il pouvait avoir profité du sommeil de sa compagne pour accomplir le double suicide.

Les partis communistes sont remplis d'Olaso

Le monde communiste est rempli d'Olaso. Habituellement ils ne se suicident pas. C'est plutôt le M. V. D. qui les supprime lorsqu'ils peuvent constituer un danger ou simplement lorsqu'ils

(28) Deux points sont intéressants dans la vie de Dolorès Garcia Echevarieta :

1) Elle était entrée au Consulat Général du Chili à Paris sous une fausse identité, celle de *Charlotte Jeantet, née Martin*, chose anormale car on ne cache pas sa vraie personnalité sans un motif important.

2) Elle était entrée au Consulat en 1939 quand prit fin la guerre d'Espagne, alors qu'Olaso de retour à Paris avait repris avec elle la vie commune. A l'époque, le poste de Consul Général du Chili était occupé par le poète communiste *Pablo Neruda* qui est aujourd'hui l'un des principaux dirigeants du P.C. du Chili et l'un des champions du communisme aux yeux des intellectuels. Le « Prix Staline » qu'il a reçu allait autant au poète qu'au militant communiste dévoué qui utilise l'immunité diplomatique dans l'intérêt du Kremlin. En 1940-41, Pablo Neruda était en poste au consulat du Chili à Mexico ; il en profita pour délivrer un visa ou un passeport chilien au criminel peintre mexicain *David Alfaro Siqueiros* qui se trouvait alors en liberté provisoire sous l'inculpation de tentative de meurtre (donc dans l'impossibilité légale de quitter le pays). Dans la nuit du 24 au 25 mai 1940, avec un groupe de staliniens revêtus d'uniformes de la police, Siqueiros, lui-même vêtu d'un uniforme d'officier, avait pénétré pistolet au poing dans la maison de Trotski et tenté de l'abattre.

Siqueiros était inculpé en outre de complicité dans l'assassinat d'un des gardiens de Trotski, le citoyen américain *Sheldon Harle*, dont on découvrit le cadavre enterré dans une petite maison louée par le beau-frère de Siqueiros. Ainsi Pablo Neruda facilitait la fuite de l'assassin.

Donc, si Dolorès Garcia entra en 1939 au Consulat du Chili, ce ne fut pas par hasard en raison de ses compétences personnelles. Elle pénétrait au Consulat afin d'y exercer, pour le compte du M.V.D., la surveillance des Espagnols récemment réfugiés en France qui se présentaient en grand nombre au Consulat du Chili dans l'espoir d'y trouver un moyen de quitter la France, le Chili ayant annoncé qu'il accueillerait les anciens combattants de la guerre d'Espagne. En accord avec les autorités consulaires du Mexique et du Chili en France, staliniennes comme par hasard, les communistes espagnols contrôlaient attentivement les demandes de départ, opéraient sur ordre du M.V.D. une odieuse discrimination après avoir obligé les candidats à l'embarquement à remplir des questionnaires de type

deviennent inutiles. Le mystère planera toujours sur la mort d'Olaso et de sa femme. C'est un mystère de plus qui est venu s'ajouter à tous ceux qui ont assombri le règne du stalinisme ; les fabricants de basse littérature viendront encore embrouiller cette histoire et rendre plus difficile à comprendre la psychologie et le comportement de cette énorme fraction de l'humanité qui est embrigadée, de gré ou de force, par les dictateurs du Kremlin.

Ceux qui n'ont pas cru au suicide d'Olaso s'interrogent en vain sur un aspect de sa vie qui demeure inexplicable. Pourquoi Olaso travaillait-il sans relâche, comme « un chien de travail », peinant avec sa « Minerve » alors qu'il n'avait pas de soucis d'argent puisqu'il avait un emploi régulier et que sa femme, elle aussi, gagnait largement sa vie ? Pour quelle raison Olaso restait-il des heures et des heures dans l'imprimerie où chacun lui était hostile, le personnel connaissant son histoire et le tenant à l'écart ? Le couple Olaso-Garcia n'avait pas d'enfant, pas de famille à aider. Alors pourquoi tant d'acharnement ? Olaso cherchait-il à apaiser ses remords à force de fatigue physique ? C'est peu vraisemblable. Olaso était accoutumé à la duplicité de son existence, il n'avait pas de remords puisqu'il se jugeait au contraire victime d'une injustice de la part du Parti, comme le disait Dolorès Garcia à des amis proches. En vérité, l'explication est très simple : Le travail acharné d'Olaso obéissait à un but précis : amasser beaucoup d'argent qu'il envoyait à des membres de sa famille restés en Espagne où l'on construisait pour lui une maison. Olaso voulait finir ses jours dans une maison à lui, comme un bon petit bourgeois.

policier et les avoir soumis à des interrogatoires qui étaient autant de provocations. La persécution contre les antistaliniens fut telle qu'on arriva à faire descendre des bateaux prêts à lever l'ancre ceux qui étaient parvenus à tromper la surveillance des staliniens et qui, une fois embarqués, se croyant déjà en sûreté, avaient révélé à d'autres passagers leur véritable opinion politique. On avait disséminé des « moutons » parmi les émigrants.

Ce n'est pas une simple recommandation de Joaquín Olaso qui permit, comme on l'a dit, à Dolorès Garcia d'entrer au consulat du Chili comme *secrétaire particulière de Pablo Neruda*. Rien ne prouve que Neruda et Olaso se connaissent. Il est plus vraisemblable de penser que c'est le M.V.D. qui facilita l'entrée de Dolorès Garcia au service de Neruda, décision qui la liait à son tour à l'organisation pour laquelle travaillait déjà son mari. Il n'y avait pas à craindre que Neruda s'y opposât. Peut-être même était-il lui aussi collaborateur du M.V.D. En tout cas, il devait lui rendre plus tard au Mexique (où il était consul, comme il l'avait déjà été en Espagne) un important service. Neruda était soumis au bon vouloir du M.V.D. On ne peut s'expliquer autrement que les services consulaires du Chili en France fussent alors contrôlés par les staliniens espagnols aux ordres de la police russe et que Neruda *facilitât même cette mainmise sur ses services* afin de permettre aux staliniens espagnols de continuer la persécution de leurs compatriotes antistaliniens.

Le plus surprenant dans cette affaire c'est que le règne de M. Pablo Neruda au consulat de Paris ayant pris fin, jamais ses successeurs à ce poste ne découvrirent la véritable personnalité de « Mme Charlotte Jeantet » qui était demeurée attachée au consulat. Peut-être la police française elle-même l'ignorait-elle aussi.

Combien sont-ils, les Olaso, qui, en Espagne durant la guerre civile, ou en d'autres endroits et à d'autres moments « travaillèrent » pour le compte du N.K.V.D., et vivent aujourd'hui, en Europe occidentale ou en Amérique ? Parmi eux, certains se sont « rangés », et Moscou n'interviendra plus dans leur vie que pour leur imposer une fin — le suicide, l'accident, l'assassinat. D'autres au contraire seront « réemployés », quand viendra l'heure, s'ils ne le sont pas déjà.

On ne se libère jamais de l'emprise des services spéciaux du bolchévisme. En attendant, ils vivent en paix, connus de beaucoup de militants ouvriers, non staliniens, mais certains que ceux-ci garderont le silence, non par peur, mais par une fausse conception de l'honneur qui aboutit à laisser s'abriter au sein du mouvement syndical ou près de lui des hommes qui ne seront plus jamais autre chose que des espions et des hommes de main au service de l'U.R.S.S.

